

ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ НАДПРОВІДНОСТІ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

О.Р. Корсаков¹, В.В. Шевченко²

¹ *магістрант кафедри Електричних машин НТУ «ХПІ», Харків, Україна*

² *„*, *»*, *,*
, Valentyna.Shevchenko@khpі.edu.ua

Надпровідність при криогенних температурах досить широко поширена в природі. Надпровідність спостерігається у 26 металів. Більшість з них є надпровідниками I роду з критичними температурами переходу у надпровідний стан нижче 4,2 К. У цьому полягає одна з причин того, що більшість надпровідних металів для електротехнічних цілей застосувати не вдається. Ще 13 елементів проявляють надпровідні властивості при високому тиску. Серед них такі напівпровідники, як кремній, германій, селен, телур, сурма та ін. Слід зауважити, що надпровідністю не володіють метали, які є найкращими провідниками в нормальних умовах, якими є золото, мідь і срібло. Мале опір цих матеріалів вказує на слабку взаємодію електронів з ґратами. Таке слабе взаємодія не створює поблизу абсолютного нуля достатнього межелектронного тяжіння, здатного долати кулоновское відштовхування. Тому і не відбувається їх перехід в надпровідний стан [2].

Відкриття у кінці 1989 р. нового класу високотемпературних надпровідників (ВТНП), тобто з'єднань, здатних переходити в НП-ний стан при температурах вище температури кипіння азоту ($T_K = 77,2$ К), значно розширює можливості практичного використання надпровідності для створення нової техніки.

Відомо, що фізики не можуть поки пояснити механізм ВТНП-сті. І тільки визнають, що вона існує. Властивості ВТНП-ків залежать від хімічного складу і технології їх виготовлення. ВТНП-і пристрої більш стійкі до зовнішніх збурень, а криогенна система азотного рівня більш надійна в експлуатації, ніж гелієва. Крім того, використання рідкого азоту дозволить істотно спростити конструкцію високовольтної ізоляції, тому що рідкий азот має високу діелектричну міцність, порівнянну з діелектричною міцністю трансформаторного масла [3].

Широке впровадження НП-ків в промисловість поки обмежується складною, дорогою технологією їх виготовлення. Найпростіший спосіб полягає в розмелі металевих оксидів, пресування суміші і відпалі в атмосфері кисню при температурі 900°C. Нова речовина утворюється в результаті хімічної реакції. Для усунення міжгранулярних прошарків і отримання більш упорядкованим орієнтації кристалів отримане з'єднання піддають плавці з подальшим охолодженням.

Перспективні області застосування ВТНП охоплюють компактні і потужні двигуни для кораблів і підводних човнів, для вітроенергетичних установок (ВЕУ); генератори і накопичувачі електроенергії для зброї направленої дії, резонатори для зброї, магніти для фокусування електронних променів, електромагнітні екрани, магнітні й електромагнітні датчики, магнітометри, швидкодіючі і компактні мікропроцесори, комп'ютери і, нарешті, мікроелектронні СВЧ- компоненти [3].

Досить широкий спектр застосування ВТНП матеріалів обумовлений:

1) відсутністю втрат на постійному струмі і невеликими втратами на змінному, екрануванням магнітних і електромагнітних полів;

2) можливістю передачі сигналів з мінімальними спотвореннями, а також виконання аналогових і цифрових функцій при 1000-кратному зменшенні потужності розсіювання і 10-20-кратному підвищенні швидкодії в порівнянні з сучасними напівпровідниковими приладами.

Однак найширший інтерес для зменшення втрат в енергосистемах має використання досягнень НП-сті не для перерахованих вище пристроїв і пристосувань, а для електромашинобудування, як найбільш енергоємної, поширеної галузі, яка має величезне число встановлених одиниць обладнання, в яких виділяються значні втрати. Очікується, що процес входження НП-вого обладнання в промисловість буде еволюційним, але з помітною швидкістю наростання.

Наприклад, застосування ВТНП-ів для обмоток збудження турбогенератора дозволяє отримати практично скільки завгодно велику потужність збудження і при цьому повністю усунути втрати на збудження. Використання цих можливостей забезпечує отримання наступних переваг у турбогенераторах з надпровідною обмоткою збудження в порівнянні з турбогенераторами традиційного виконання:

- зменшення ваги та габаритів;
- вищий коефіцієнт корисної дії;
- збільшена одинична потужність;
- нижчі вартість виготовлення та витрати при спорудженні станції;
- усунення водню, як охолодного середовища;
- підвищення номінальної напруги генератора.
- вища надійність.

Також, ВТНП надають можливість вирішення однієї з найбільших проблем сучасного турбогенераторобудування: межа потужності сучасних ТГ становить 1500-2000 МВт (3000 об/хв). При ще більших потужностях напруженість механічних конструкцій зростає настільки, що відцентрові сили розірвуть вузли з найміцнішої сучасної сталі. Знадобляться нездійснено великі ротори. Тому більш потужні машини зможуть працювати тільки на інших фізичних принципах, наприклад, з використанням можливостей надпровідності (НП-сті) [1].

Одне з головних сфер застосування надпровідників пов'язана з отриманням надсильних магнітних полів. Надпровідні соленоїди дозволяють отримувати однорідні магнітні поля напруженістю понад 10^7 А/м в досить великій області простору, в той час як межею звичайних електромагнітів із залізною серцевиною є напруженості близько 10^6 А/м. До того ж в надпровідних магнітних системах циркулює незатухаючий струм, тому не потрібно зовнішніх джерел живлення.

Потужні електромагнітні поля необхідні при проведенні наукових досліджень. Надпровідні соленоїди дозволяють значною мірою зменшити габарити і споживання енергії в синхрофазотронах і інших прискорювачах елементарних частинок. Перспективно використання надпровідних магнітних систем для утримання плазми в реакторах керованого термоядерного синтезу, в магнітогідродінамічних (МГД) перетворювачах теплової енергії в електричну, як індуктивних накопичувачів енергії для покриття пікових потужностей в масштабах великих енергосистем [2].

Таким чином, із упевненістю можна сказати, що надпровідність у цей час розглядається як одна з найбільш перспективних технологій, що дозволяє істотно поліпшити параметри традиційних електромеханічних пристроїв, а також створювати нові конструкції.

Список літератури:

1. *Данько В. Г.* Використання високотемпературної надпровідності в електроенергетичному обладнанні. / *В. Г. Данько, І. С. Полянська, Є. В. Гончаров* // - 2011
2. *Шевченко В. В.* Високотемпературні надпровідники – майбутнє електроенергетичних установок. / *В. В. Шевченко, М. І. Дзюба.* // - 2018
3. *Шевченко В. В.* Перспективи застосування надпровідності в електромеханіці. / *В. В. Шевченко* // Конспект лекцій